

RAQOBOTBARDOSH KADRLARNI TAYYOLASHDA STEM TA'LIMINING ROLI

Xamza Artikov

“Profi university” ilmiy ishlar bo'limi mutaxasisi

“Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi”.

Sh.M.Mirziyoyev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257630>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim shakllari va ularning dunyo ta'lim tizimidagi ahamiyati haqida fikr yuritilib zamonaviy ta'lim shakllaridan hisoblangan STEAM ta'limning rivojlanishi, imkoniyatlari, yutuqlari haqida keng molohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, STEAM texnologiya, muhandislik, malakali, bilim, kadr.

Аннотация. В данной статье размышляют современные формы образования и их значение в мировой системе образования, широко рассматривается развитие, возможности и достижения образования STEAM, которое является одной из современных форм образования.

Ключевые слова: интеграция, технология STEAM, инжиниринг, квалифицированный, знающий, персонал.

Abstract. This article reflects on modern forms of education and their importance in the global education system, and broadly examines the development, opportunities and achievements of STEAM education, which is one of the modern forms of education.

Keywords: integration, STEAM technology, engineering, qualified, knowledgeable personnel.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan **O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasi** sohadagi yangi islohotlar uchun asos vazifasini bajarib kelmoqda.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida nafaqat muhandislar, balki yuqori malaka va ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni ham ko'plab talab qilmoqda.

Shiddat bilan o'tayotgan bugungi davr davlatimiz hamda dunyo ta'limi oldiga ham katta vazifalarni qo'yimoqda. Bunda qo'yilgan asosiy talab yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, globallashtirish jarayonlarida tez o'zgarayotgan dunyoga moslashuvchan kadrlarni yetkazishdan iboratdir. Shu bilan birga o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etishga katta e'tibor qaratishdir.

STEAM inglizcha so'zlarning birinchi harflaridan tuzilgan qisqartma harflar bo'lib: fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarini integratsiyasidir. “STEAM ta'limi” atamasi 2000-yillarning boshlarida Qo'shma Shtatlarda paydo bo'lgan. Bu muhandislik va tabiiy fanlarni yagona tizimda birlashtirgan modeldir. Bunday ta'limda ma'lumotga ega bo'lgan

mutaxassislar muammoni biron bir texnologiya yoki fan sohasi kontekstida emas, balki bir butun tizim sifatida ko'rib chiqishga qodir bo'ladilar.

Integrallashgan¹ ta'lim zamonaviy texnologiya kompaniyalarida samarali ishlay oladigan qimmatli kadrlarni tayyorlash imkonini beradi. O'zbekistonda STEAM ta'limiga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Albatta kelajakda O'zbekiston iqtisodiyotiga raqamli texnologiyalar, ma'lumotlarni tahlil qilish va muhandislik sohasida ko'plab mutaxassislar kerak bo'ladi. Ayniqsa bugungi kunda har tomonlama o'qigan, malakali, bilimlil kadrlarga bo'lgan ehtiyoj tobora oshib bormoqda. Ishlab chiqarishga nanotexnologiya, biotexnologiya, raqamlashtirish va robototexnikaning kirib kelishi zamonaviy bilimlar ayniqsa STEAM² ta'limini o'qitishni naqadar zarurligini ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarni tahlil qilish va raqamli texnologiyalardan foydalanish har qanday biznesga foyda keltiradi, shuning uchun hozirgi vaqtda STEAM ta'limini olayotgan mutaxassislar dunyoning turli mamlakatlarida eng ko'p ishga joylashayotgan kadrlar bo'lib qolmoqda.

Misol tariqasida: AQSh Mehnat statistikasi byurosi tahlilchilarining prognozlariga ko'ra, yaqin 10 yil ichida STEAM kadrlariga bo'lgan ehtiyoj 76 foizga oshadi. Hozirgi kunda AQSh davlati mazkur ta'limni tugatgan 10 millionga yaqin kadrga ehtiyoj sezmoqda.

Nazarimda mamlakatimizda ta'limga STEAM yondashuvi mafkuraviy jihatdan mutaxassislarni tayyorlashning birinchi renesans davriga juda yaqindekdir. Vaholanki Ibn Sino, Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy va ko'plab shu kabi allomalarimiz falsafa, mantiq, ruhxunoslik, adabiyotshunoslik, she'riyat, musiqa, geologiya, minerologiya, fizika, matematika, tibbiyot, astronomiya, geodeziya, gidrologiya, geometriya fanlarining bilimdoni bo'lishgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak fanlar integratsiyasi IX-X-asrlarda vujudga kelgan ekan.

Har bir ilmi tolib bir nechta fanlarni shuningdek 3-4 tilni ham bilishgan, ilm o'rganganlar, o'z ustida ishlaganlar. Undan tashqari ular ustoz-shogird an'analariga sodiq qolib dunyo tan olgan ko'plab shogirdarni etishtirib chiqarganlar.

Nems faylasufi G.Gerder³

Aniq fanlar va ularni o'rganish usullarini, dehqonchilik va chorvachilik ilmlarini, dengizda suzish, harbiy texnikani Yevropa sharqdan olib rivojlantirdi. „Matematika, kimyo, tibbiyot sohasida sharqning xizmati buyuk... bu fanlarda ular Yevropaning muallimlari bo'lib qoladilar“ deb aytgandi.

Uzoqqa bormaylik IXX-asrning oxiri XX-asrning boshlarida, talaba Buxoro madarasini 2 yil davomida o'qib, mudarris unvonini olishi uchun 100 dan oshiq kitoblarni o'qigan va yoddan bilgan. Biz bilamiz Buxoro madrasalari ta'lim tizimining eng yuqori bosqichi bo'lib, ilm maskani sifatida nafaqat [Turonda](#), balki barcha musulmon mamlakatlarida madaniyat o'choqlari vazifasini o'tab, ma'rifat markazi bo'lgan. Buxoro madrasalari islom olamidagi eng mashhur va nufuzli oliy o'quv yurti bo'lib, ularda ta'lim olgan ulamolarning diniy masalalardagi fikrlari [Misr](#) va [Hijozda](#) o'qiganlarning fikrlaridan ko'ra mo'tabarroq hisoblangan.

Xuddi shundayin STEAM ta'limi ham fanlar integratsiyasini o'z ichiga olib, ko'p tarmoqli bo'lib, ilg'or raqamli texnologiyalar va ularning avlodlarini o'rgatish uchun katta segmentga ega bo'lgan ta'limdir.

STEAM bo'yicha treningdan o'tgan mutaxassislar ichki mehnat bozorida katta talabga ega va yuqori daromad olish imkoniyati mavjud bo'lgan mutaxassislar bo'lib etishadilar. Bu esa

¹ Integratsiya -lotincha integratio — tiklash, to'ldirish, integer — butun so'zidan olingan

² STEAM bu ingliz tilidagi so'zlarni bosh harflaridan olingan bo'lib: S-tabiiy fanlar, T-texnologiya, E-uhandislik, A-san'at va M- matematika.

³ Yoxann Gotfrid *Gerder* (1744-1803) - nemis faylasufi, tanqidchisi.

davlatimiz rahbari aholini bandligini oshirish yo'lidagi islohatlariga labbay deb javob berib, O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirib hamda raqobotbardosh kadrlarni etishtirib chiqaradi.

STEAM pedagogik falsafaga asoslanganligi sababli, bu model har qanday yosh uchun chegaralanib qolmaydi, balki ta'limning barcha darajalarini - maktabgacha ta'limdan tortib to o'rta maktabgacha qamrab oladi. Yosh va psixologik xususiyatlarni hisobga olgan holda, bolalar va kattalar uchun STEAM ta'lim dasturlari ishlab chiqilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Ushbu ta'lim modeli haqidagi asosiy faktlar quyidagilardan iborat:

STEAM ta'lim modeli haqidagi asosiy faktlar

1. Mashg'ulotning maqsadi.		1. STEMning maqsadi an'anaviy ta'limga xos bo'lgan amaliy muammolarni hal qilishdan izolyatsiyani bartaraf etish va talabalar tushunadigan bir nechta fanlar o'rtasida aloqalarni o'rnatishdir.
2. Ijodkorlik va innovatsiya		2. Faqat nazariyani o'rganishning o'zi etarli emas. Doimiy ravishda yangi usullar, g'oyalar va ularni amalda amalga oshirish yo'llarini izlash muhimdir.
3. O'quv jarayonining loyiha shakli		3. Ta'lim muammolarini birgalikda hal qilish uchun talabalar guruhlariga birlashadilar. Loyihada jamoa bo'lib ishlash orqali ular kelajakdagi kasbiga imkon qadar yaqin bo'lgan tajribaga ega bo'ladilar.
4. Amaliy yo'nalish		4. Trening texnologik kompaniyalarda amaliyot o'tashni o'z ichiga oladi. Olingan bilim va ko'nikmalar oila, ta'lim muassasasi, korxonaga yoki shahar ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin.
5. Fanlarni tanlash imkoniyati		5. Amaliy ilmiy tadqiqotlar bo'yicha mutaxassis tayyorlash uchun asosiy o'quv fanlari tanlanadi. Bular zamonaviy texnologiyalar, muhandislik fanlari va tabiiy fanlar - kimyo, fizika va biologiya.
6. Tanqidiy fikrlash		6. O'rganilgan narsa tushunish va tajriba orqali tasdiqlashni talab qiladi. Bu o'rganish mantiqidir.

STEAM ni maktabgacha ta'limga qanday joriy qilish kerak? Bolalar bog'chasidagi STEAM elementlari, LEGO qurilish to'plamlari, robototexnika, atrof-muhit bo'yicha sayohatlar va muloqot qobiliyatlari va jamoaviy ishlar bolalarga o'zaro ta'lim orqali o'rgatiladi. Integratsiyalashgan yondashuv va o'yin ko'rinishidagi qiziqarli mashg'ulotlar qiziquvchanlik, kognitiv faollik va ijodkorlikni rivojlantiradi.

STEAM ta'limi maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'lumotlar oqimini tezda boshqarishga, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashga, tashabbus ko'rsatishga va texnologiyadan mohirona foydalanishga o'rgatadi. Aniq fanlar asoslarini o'rganish orqali bolalar hozirgi voqealarning o'zaro bog'liqligini tushuna boshlaydilar va ko'plab yangi g'oyalarni, yangi narsalarni kashf etadilar.

Boshlang'ich maktabda bunday ta'lim atrofimizdagi dunyoni, STEMning asosiy yo'nalishlari va kasblarini o'rganish va tushunishga qaratilgan. Uning maqsadi bolalarda bilimga, fanga qiziqish uyg'otishdir.

O'rta maktab o'quvchilari turli sohalarida qanday ko'nikmalar va malakalar talab qilinishini o'rganadilar. O'smirlik davrida ular o'zlarining xohish-istaklari va kelajakdagi martabalarini uchun ustuvorliklarini aniqlay boshlaydilar.

Bolalar yanada murakkab tajribalar va loyihalarda ishtirok etib, dolzarb muammolarni hal qilishga harakat qiladilar masalan: muqobil energiya manbalarini izlash, sayyoramizning ifloslanish masalalarini, resurslardan oqilona foydalanishni va boshqalarni.

Zamonaviy maktablar STEM laboratoriyalari uchun maxsus sinf xonalari bilan jihozlangandir. Bu o'quvchilar ish joyalari o'rtasida keng o'tish yo'llari mavjud bo'lgan xonalardir. Loyiha ishi uchun modullarga osongina guruhlanishi mumkin bo'lgan yagona stollardan foydalanishni tavsiya etamiz. O'quv xonalari zamonaviy vizualizatsiya vositalari, o'quv robotlari, mexatronik tizimlar, 3D texnologiyalari va dasturlash imkoniyatlariga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ayni kunlarda STEAM ta'limini AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Koreya, Xitoy, Germaniya, Yaponiya, Shveytsariya, Singapur va boshqa mamlakatlarning yetakchi universitetlarida olish imkoniyati mavjud. Albatta O'zbekiston ham bu yondashuvidan chetda qolmaydi.

Shu o'rinda mamlakatimiz ta'lim muassasalaridagi STEAM xonalariga zamonaviy jihozlar, adabiyotlar yetkazib berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Shuningdek har bir viloyat oliygohida “STEAM ta'limi nazariyasi va texnologiyasi”ni o'rganuvchi STEAM ta'lim yo'nalishi bo'yicha magistraturalar ochilsa, magistratura dasturida esa “Ta'limda STEAM amaliyoti”ni o'rganilsa yanada yaxshi bo'lardi.

Hozirdanoq jahonning yetakchi universitetlari ta'lim dasturlarini faol ravishda o'zgartirmoqda. Majburiy mashg'ulotlar uchun faqat bir nechta fanlar qolgan. O'quv reja har bir talabaga potentsialni ochish va kelajakdagi ish beruvchilarning ehtiyojlarini qondiradigan ta'lim olish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda kelajakda STEM nafaqat universitet ta'limining bir qismiga aylanishi mumkin, balki maktablarda va maktabgacha ta'limda o'z o'rnini topadi. Buning yordamida mahalliy ta'lim tizimining samaradorligini va O'zbekiston fan va sanoatining raqobatbardoshligini yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 30.09.2020
2. Z.B.Sangirova, J.A.Raxmatov, S.G'.Xasanova, M.T.Hojiyeva. “ Umumta'lim maktablari uchun steam ta'limini joriy etish (metodik qo'llanma)”: T-2022
3. Y.R.Maxmutazimova. “Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi” o'quv qo'llanma: T-2022